

Le Livre

Synthèse, la feuille de route.

WWW.LAVOIXLIBRE.ORG

CONTACT@LAVOIXLIBRE.ORG

12 avril 2018

DESTINATAIRES:

MONSIEUR **EMMANUEL MACRON**, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE

MONSIEUR **ANTONIO GUTERRES**, SECRETAIRE GENERAL AUX NATIONS UNIES

MONSIEUR **YOUSEF BIN AHMAD AL-OTHAIMEEN**, SECRETAIRE GENERAL DE
L'ORGANISATION DE LA COOPERATION ISLAMIQUE

Le Livre

Synthèse, la feuille de route.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Profondément attachée au sens Sacré des Ecritures du Livre, cette troisième phase de l'étude dialectique sur la question renvoie à ce verset : « *Nous avons effectivement envoyé Nos Messagers avec des preuves évidentes, et fait descendre avec eux le Livre et la Balance, afin que les gens établissent la justice. (...)* » [Coran 57;25]. La théorie du Livre a précédemment été déterminé par sa thèse ... l'Antithèse en a analysé l'universalité sacrée en Terre-Sainte ... la présente synthèse en extraira la Balance afin de convenir équitablement d'une feuille de route. L'un des merveilleux récits du Livre, inscrit dans le chapitre 3 du premier livre des Rois, conte la sagesse qu'eu le roi-Prophète Salomon (paix sur lui) dans l'exercice de son jugement. Face à deux femmes se présentant à lui, l'invoquant de départager la querelle qui les opposait suite au décès de l'un de leurs nourrissons, il prit la lourde décision de couper en deux l'enfant pour en donner une moitié à chacune. De cette décision, la réaction des femmes lui permit de comprendre laquelle était la mère véritable. Une sagesse d'inspiration Divine qui força le respect de tout le peuple d'Israël envers Salomon (paix sur lui), et qui imprènera de son influence l'exercice de cette synthèse. La Justice Divine sera donc l'influent dans l'application humaine d'une résolution pacifique et équitable.

Statistiques des populations

Au 1^{er} juillet 2017, la population mondiale est estimée à 7,55 milliards d'habitants selon l'Organisation des Nations unies alors qu'elle était estimée à 7 milliards au 31 octobre 2011. D'après le centre Pew Research aux États-Unis, en 2010 il y avait 2.17 milliards de chrétiens dans le monde ; 1.6 milliard de musulmans et 14 millions de juifs.

Toujours d'après une récente étude du centre Pew Research effectuée en 2015 en Israël, presque tous les juifs israéliens, qui forment 81% de la société, s'identifient à l'une des quatre catégories suivantes : 8% Haredi couramment traduit par « *ultra-orthodoxe* », 10% Dati « *religieux* », 22% Masorti « *traditionnel* » ou 40% Hiloni « *laïque* » – Les 19% de non juifs restants se composent de 14% musulmans, 2% druze, 2% chrétiens et 1% autres.

L'impasse au conflit israélo-palestinien

Si la demande d'admission d'Israël comme membre de l'Organisation des Nations Unies, a été favorablement reçue par la résolution S/RES/69 (1949), il n'en reste pas moins qu'en son article premier « *l'avis du Conseil de Sécurité fut qu'Israël était un Etat pacifique capable de remplir les obligations de la Charte et disposé à le faire* ». Or, depuis 1967 les territoires palestiniens sont considérés par le droit international comme occupés par Israël. Depuis, l'occupant viole sans cesse les résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies, lui imposant le respect du droit international, notamment la dernière résolution 2334 (2016) en date du 23 décembre 2016 qui rappelle les résolutions antécédentes non respectées : 242 (1967), 338 (1973), 446 (1979), 452 (1979), 465 (1980), 476 (1980), 478 (1980), 1397 (2002), 1515 (2003) et 1850 (2008).

Marche du grand retour

Débuté le 30 mars 2018, journée de la Terre, la « *Marche du Grand Retour* » initiée par les Palestiniens de Gaza à l'initiative d'une vingtaine d'organisations de la société civile. L'idée du mouvement étant l'installation de tente le

long de la frontière avec Israël et manifestations pacifiques chaque vendredi, jusqu'au 15 mai jour de commémoration de la Nakba, dans le but de revendiquer le droit de retour des réfugiés prévu par la résolution 194 de l'Assemblée Générale de l'ONU et la fin du blocus. A cette occasion, tout déplacement hors de l'enclave a strictement été limité par Israël, interdisant aux quelques 1800 chrétiens Gazaouis de rejoindre Jérusalem pour Pâques.

Trois plans de résolutions

Nous avons précédemment étudié l'évolution du processus de déclenchement du libre arbitre. A nous s'offrent à présent trois plans de résolutions du conflit : A- le juste partage de deux Etats ; B- la création d'un nouveau projet Terre-Sainte ; C- guerre contre paix. Comment alors appliquer la sagesse de Salomon dans un conflit vieux de 70 ans, par l'une ou l'autre des 3 options ci-dessus ?

L'Organisation des Nations Unies a clairement démontré, à travers le temps, ses limites concernant la réalisation de l'objectif A. C'est pour ces raisons que le bon déroulement de ce plan A initialement débuté il y a plus de 70 ans, ne pourrait aboutir par une résolution sereine, sans un objectif B dont le niveau supérieur surplomberait pacifiquement la stabilité de la région. Cet objectif (B) qui a pour base les trois phases (thèse, antithèse et synthèse) du dit-plan dialectique, mérite une attention et mobilisation particulière à l'ambition de sa réalisation. Les objectifs A et B représentent deux projets entrelacés dans la réalisation d'une feuille de route commune. Le but étant de permettre l'aboutissement concret de négociations pacifiques de l'objectif A par la sécurité régionale d'un plan B. Le scénario C serait quant à lui un échec pour l'humanité.

OBJECTIF A : Un juste partage entre deux peuples

L'objectif A est le scénario choisi par les Etats Nations le 29 novembre 1947, dans le vote de la résolution **181 (II)**, détaillant les recommandations du plan de partage initial de la Palestine mandataire. La suite des événements régionaux, modifiera les termes du partage sur les bases de la ligne verte [A/RES/ES-10/13] [Résolution 2334 (2016)], délimitation définitive dans l'espace entre les territoires Israélien et Palestinien. La résolution **242** (1967), garantie notamment la liberté de navigation sur les voies d'eau internationales de la région ; le juste règlement du problème des réfugiés ; la garantie d'inviolabilité territoriale et l'indépendance politique de chaque Etat de la région, le tout en affirmant son attachement aux principes de la charte dans l'instauration d'une paix juste et durable au Moyen-Orient.

Reconnaissance mutuelle

Cette étape du processus n'a depuis l'or toujours pas été atteinte car si, le 10 septembre 1993, l'Organisation de Libération de la Palestine (OLP) a reconnu l'existence de l'Etat d'Israël, Israël n'a quant à lui pas clairement reconnu l'existence de la Palestine en tant qu'Etat, mais seulement la représentation du peuple palestinien par l'OLP. Il est donc nécessaire de revoir les termes de cette reconnaissance en début de processus. La reconnaissance mutuelle des deux parties en conflit ne se fera évidemment pas sans une révision et réorganisation profonde des chartes et législations de chaque groupe politique en place.

Chartes des extrêmes

Les organisations politiques en exercices, ont parfois tendance à omettre la réalité de deux Etats conformément au droit international en vigueur et aux résolutions de leurs créations. Cette réalité ne verra le jour que lorsque les chartes et législations diplomatiques appliqueront par l'encre le concept de paix entre deux nations. Une révision des chartes internes à chaque groupe politique, permettra de validité ou l'abolition définitive du parti, de l'horizon politique pour chacun des deux Gouvernements.

Droit de retour contre droit du sol

La question des réfugiés est depuis le début une véritable hantise administrative. Mais humainement, c'est par l'actuelle Grande Marche du Retour, que les palestiniens ont affirmé une fois de plus leur droit à l'autodétermination et au retour des réfugiés. Autant que les natifs des colonies israéliennes pourraient également revendiquer un droit du sol en territoire palestinien. Le règlement de la question des réfugiés et des colonies illégales devra être marquée par l'échange du droit de retour pour les réfugiés de la Nakba de 1948 - contre le droit du sol et démantèlement strict des colonies aux limites de 1967. Tout natif juif israélien issus des colonies illégales née sur le territoire palestinien occupé entre 1967 et ce jour revendiquant un droit du sol, devra accepter (sous conditions d'acceptation du futur gouvernement) de se soumettre aux législations palestiniennes tout en adoptant la nationalité palestinienne, de même, inversement pour tout palestinien revendiquant le droit au retour sur le territoire israélien celui-ci sera tenu aux même condition (sous réserve d'acceptation du gouvernement israélien). Les réfugiés palestiniens dans le monde auront la possibilité de choisir entre un retour dans les territoires du nouvel Etat de Palestine, et l'acceptation de l'Etat d'accueil si une bonne intégration est reconnue. Ce qui n'enlèvera en rien le droit à une double nationalité palestinienne avec celle du pays d'accueil si ce dernier l'autorise par sa législation.

Double nationalité et autorisation de circulation

Même si une coopération dans la tolérance de circulation des populations entre les deux Etats doit être réalisé pour permettre les pèlerinages et visites des lieux Saints, pour le bien commun, la double nationalité israélienne et palestinienne ne devra toutefois pas être rendue possible pour des raisons de sécurité et de survie de la solution à deux Etats.

Les constructions et bâtiments publics des « 5 blocs » de colonies étant sur le territoire palestinien reviendront à l'administration gouvernementale palestinienne, aucune destruction des infrastructures publiques ne devra être tolérée.

OBJECTIF B : Terre-Sainte, le jugement de Salomon

Le projet intitulé « *Terre-Sainte, le jugement de Salomon* », dont la présente esquisse représente dans son but la réalisation d'une fédération ou association intergouvernementale (statut non défini à ce jour) regroupant la coordination des Etats sur lesquels s'étendent les limites de la Terre-Sainte, telle que représentée par les Textes Saints de l'ensemble du Livre afin de créer une zone d'échanges pacifique. Tantôt englobant tout un pays, tantôt ne traversant que le gouvernorat d'un Etat, la Terre-Sainte transite à travers les frontières de 7 gouvernements (Israël, la Palestine et le Liban : permanents, en totalité - et la Jordanie, la Syrie, l'Egypte et l'Arabie : gouvernorats partiels – à suivre en détail dans le prochain projet d'étude « *Terre-Sainte, le jugement de Salomon* »).

Terre Sainte, Héritage commun de l'Humanité

« *L'Antithèse* » a déterminé le caractère universel de la Terre-Sainte (sachant toutefois que de nouveaux éléments viennent affiner le tracé de son étendue). Là où les peuples entrent en conflit pour en posséder une parcelle, il est du devoir de l'humanité d'y faire maintenir un ordre de paix. Officialiser la déclaration de la Terre-Sainte comme Héritage Commun de l'Humanité, permet dans un premier temps d'en garantir la symbolique Sacré pour près de la moitié de la population mondiale et l'essence commune aux origines de l'ensemble de l'humanité, abolissant de ce fait toute tentative d'appropriation des extrémistes de tous bord.

Les acteurs

Le projet requière l'implication d'un grand nombre d'acteur allant des politiques aux simples citoyens. L'action des plus hautes institutions (Organisation des Nation Unies, Organisation de la Coopération Islamique, Congrès des Peuples ...), sera vivement sollicitée tout au long du processus de réalisation de la suivante feuille de route intitulée « *la sagesse de Salomon* ».

Sécurité interne

La caractéristique Sacrée de la région, viendra forcément à ouvrir ses portes aux visiteurs du monde entier, c'est pourquoi la création d'une organisation militaire commune et indépendante (à l'idée des casques bleus), pour le maintien sécuritaire des lieux Saints et aux frontières des Etats souverains de la fédération (ou association intergouvernementale) en Terre-Sainte, impliquera l'alliance des forces de sécurités issues des 7 Etats. Ironie du sort, Israël ayant de fait l'armée et les services de sécurités les mieux formés de la région, y trouvera sûrement bon compte dans le partage militaire des actions de sécurités de la région dans l'Objectif B. L'intervention des casques bleus sera une nécessité au cours de l'application de la feuille de route, mais devront inéluctablement être remplacés par une force sécuritaire commune à la fédération (ou association intergouvernementale).

OBJECTIF C : Guerre contre Paix

Si toutefois le gel du scénario A était une fois de plus l'issus, aucune conséquence n'empêcherait la poursuite du scénario B, mais cela viendrait à confirmer une zone cosmopolite, non souveraine, en Terre-Sainte, d'où l'importance pour les deux peuples israélien et palestinien actuellement en conflit, d'établir une entente mutuelle dans la concrétisation de deux Etats souverains pacifiques remplissant strictement la totalité des conditions de l'article premier de la Convention sur les Droits et Devoirs des Etats de Montevideo du 26 décembre 1933. Jadis, les Etats Nations leur ont octroyé des privilèges sur le lieu le plus spirituel de la planète, mais, si toutefois aucun des deux plans n'arrivaient à terme, c'est que l'humanité aura abandonné sa Terre au scénario le plus sombre qu'elle n'aura jamais connu ... le scénario C.

Histoire d'occupation & colonisation

Dès les 15^{ème} et 16^{ème} siècle, les pays européens ont commencé l'exploration et la domination du monde : en Afrique ; en Extrême-Orient ; aux Amériques puis aux Proche et Moyen-Orient. Au 19^{ème} siècle, la révolution industrielle et la croissance démographique en Europe sont à l'origine d'un nouvel élan de l'expansion coloniale impérialiste, dont la brutalité de sa décolonisation en Afrique, est ce qui reste de plus amer de l'image de l'occupation. Après 132 années de colonisations, et 8 années d'un conflit armé, l'exemple de la reconnaissance de l'indépendance de l'Algérie n'aura aboutie qu'après un lourd bilan humain. Malgré le fait que la guerre d'indépendance ait eu principalement lieu sur le territoire de l'Algérie française, on dénombre inéluctablement des répercussions en France métropolitaine.

Seconde Guerre Mondiale

Paradoxalement, la France et l'Europe, n'auront pas plus été épargnées par l'occupation Allemande sous domination Nazi (1940-1944). L'occupation est toutefois vaincue suite à la Seconde Guerre mondiale, qui reste l'exemple parfait et contemporain d'une guerre d'extermination. Le « *Generalplan Ost* » est un projet du régime Nazi, dont l'idéologie souhaitait voir disparaître le peuple russe sous régime soviétique, considéré comme l'ennemi du peuple allemand, dont le territoire devait graduellement être repeuplé par la « *race aryenne* ». Une guerre d'anéantissement n'a pas pour but d'annexer le pays vaincu ou d'en faire son vassal, mais bel et bien de le détruire, de le rayer de la carte au sens premier du terme. Sa population est soit réduite en esclavage, soit massacrée. Mais nous l'avions déjà dit : « *plus jamais ça !* ».

Occupation de la Terre-Sainte

L'histoire nous montre donc que la violence du scénario C se répète généralement lorsque le règlement de l'occupation d'un territoire n'aboutit pas par des négociations pacifiques. Toutefois, à la différence des autres occupations historiques, celle-ci se déroule sur la Terre-Sainte dont près 3.8 milliards des Gens du Livre ainsi que l'ensemble des 7.55 milliards qui forment l'humanité en possèdent un droit de pèlerinage et de regard dans l'héritage.

L'objectif C, ni intifada ni résistance pacifique, c'est l'ultime règlement à la question pour l'indépendance des deux peuples en conflit sur la Terre-Sainte, dont ni l'un ni l'autre n'en seront épargnés. Son recours dernier en serait désastreux pour l'humanité, car cela impliquerait à son déclenchement, de bien trop nombreux « *acteurs* » mondiaux. Le 21^{ème} siècle étant l'ère des sciences du numérique et des droits de l'Homme, c'est par ces forces d'actions que les acteurs de l'humanité construisent la Paix pour que la violence du plan C ne voit jamais le jour...

Cycle 1

La Fondation

Objectif A : Reprise du processus gelé

- Proposition et organisation d'une nouvelle « Initiative de paix arabe » au conseil de la Ligue Arabe, à l'image revue de celle présentée par le prince Abdullah bin Abdul-Aziz en 2002, applicable à la reconnaissance mutuelle des deux parties.
- Organisation et invitation à la table des négociations des deux parties, préparation d'une feuille de route sur les lignes restaurées de celle du Quatuor [S/2003/529]. (Acteurs participant à l'organisation de la table ronde à définir)
- Insistance des Etats Nations à la révision concrète des chartes de chaque parti politique en fonction, admettant l'existence éventuelle d'un Etat Israélien et d'un Etat Palestinien, sur la Terre-Sainte héritage commun de l'humanité, avec Jérusalem comme capitale commune (Est et Ouest) en conformité avec le droit international.
- Préparation des populations à la reprise d'un nouveau processus de paix. Tous particulièrement les habitants des colonies illégales.

Objectif B : Présentation du projet

- Rédaction et présentation écrite détaillée du projet « Terre-Sainte, le jugement de Salomon »,
 - A l'Assemblée Consultative auprès du Congrès des Peuples ;
 - Aux Nations Unies ;
 - A l'OCI.
- Propositions de résolutions (Congrès de peuples, Etats membres de l'UNESCO et de l'OCI), afin de définir officiellement le caractère sacré de la Terre-Sainte comme Héritage Commun de l'Humanité, sur la base du Livre.
- Campagne de sensibilisation civile via les réseaux des citoyens du monde et organisations de l'Assemblée Consultative auprès du Congrès des Peuples afin de préparer la population mondiale.
- **Rapport 1^{er} cycle** : Premier compte rendu + Présentation d'une analyse « vision de paix », relevant les positions politiques de tous les gouvernements et partis en fonctions sur les territoires qui s'étendent en Terre-Sainte, dans le but de définir l'application conforme ou opposée au droit international et humanitaire en vigueur.

Cycle 2

La détermination dans l'action

Objectif A : Reconnaissance mutuelle

- Présentation aux deux parties de la feuille de route remise à jour débouchant sur un accord de paix définitif à la base des frontières 1967 avec Jérusalem comme capitale commune (Est et Ouest).
- Organisation des premières campagnes d'élection palestiniennes - Formation du premier gouvernement palestinien légitime démocratiquement élu : officialisation de la déclaration d'indépendance remise à jour, des institutions administratives, d'une constitution ...
- Reconnaissance écrite mutuelle dans l'existence des deux parties en tant qu'Etats-souverains remplissant les conditions de l'article premier de la Convention sur les Droits et Devoirs des Etats du 26 décembre 1933. (Délimitation ferme et définitive des frontières (1967) avec Jérusalem capitale commune. Sauf accords particuliers)
- Reconnaissance de l'ONU, de l'OCI et du Congrès des Peuples : d'un Etat de Palestinien **et** d'un Etat Israélien souverains, vivant en paix dans leurs frontières définies, sur la Terre-Sainte reconnue héritage commun de l'humanité.

Objectif B : Application «*le jugement de Salomon*»

- Analyse « *vision de paix* » : si validité de la souveraineté remise en cause, suivant les conditions fixées par l'article premier de la Convention sur les Droits et Devoirs des Etats du 26 décembre 1933, et non-respectant de la charte des Nations Unies, demande de convocation à la Cour Internationale de Justice selon les conditions prescrites par son Statut. (Post table ronde et reconnaissance mutuelle israélo-palestinienne)
- Sollicitation poussée des citoyens du monde à un renfort militaire international des casques bleus sur les territoires israélo-palestiniens afin de garantir aux populations civiles la sécurité et le respect des droits humanitaires et des droits de l'homme durant l'étape de décolonisation.
- Organisation d'une première rencontre, par les Etats Nations, impliquant les pays de la Terre-Sainte, pour définir les statuts et premières étapes de création de la fédération (ou association intergouvernementale).
- **Rapport 2^{ème} cycle** : deuxième compte rendu.

Cycle 3

La renaissance

Objectif A :

- Finalisation de la feuille de route par un traité de paix et de non-agression échangé par les deux Etats.
- Premières étapes de réalisations humanitaires, gouvernementales et civiques, renfort international militaire (casques bleus) pour l'étape de décolonisation.
- Création de l'ébauche d'un plan d'accès par voie maritime par la bande de Gaza, d'une voie d'accès terrestre reliant Gaza et la Cisjordanie, et d'une voie d'accès aérienne pour se rendre en Cisjordanie.
- Premiers pas de l'Etat de Palestine, assistée par la fédération (ou association inter-gouvernementale) de la Terre-Sainte, et en soutien des Etats Nations.

Objectif B :

- Organisation d'une seconde rencontre des Etats en Terre-Sainte, pour la création et structuration de l'alliance militaire sur le sol qui devra prendre définitivement le relai aux casques bleus.
- Création d'une cellule multireligieuse représentant chaque courant issue des religions du Livre.
- Dernières étapes de finalisation de la coopération des Etats en Terres-Sainte qui aura pour but les intérêts communs entre les membres sur les questions : sécuritaire, économique, administrative, touristique, de protection des lieux Saints ...

Le cycle 0, qui ne fut que la base de la construction en 3 phases dialectiques débouchant sur la présente feuille de route, est à présent clos. Le chemin reste visiblement long et sûrement truffé d'embuche, mais ce schéma même imparfait permet de se projeter sur une solution pacifique et réaliste de la région assurément loin d'être une utopie.

La volonté de chacun à parvenir à une issue non-violente du conflit en cours sera le carburant de ce programme. Et même si des changements doivent s'opérer en cours de route cela ne modifie en rien l'essence du projet qui dans son fond ne se détache pas de l'objectif de la résolution 242 (1967) – jadis fracture dans l'impasse –